

ZOOM SUR LES TENDANCES

LA FORMATION PROFESSIONNELLE AU CŒUR DE L'ATTENTION POLITIQUE : DÉFIS ACTUELS DU POINT DE VUE DES PAR- LEMENTS

Dre Miriam Hänni, Dre Belinda Aeschlimann, Prof. Dr Lukas Graf

29 novembre 2024

Chaque année, de nombreuses interventions parlementaires concernant la formation professionnelle sont déposées aux niveaux cantonal et national. Quels sont les types d'intervention et quelle est leur fonction dans le processus politique ? Dans quelle mesure sont-ils acceptés par les parlements ? Quels thèmes les parlementaires traitent-ils ? Quels défis relèvent-ils ? Le présent rapport sommaire s'intéresse à ces questions.

Résumé

- En Suisse, les interventions politiques représentent un instrument parlementaire essentiel qui permet d'influencer activement le processus politique.
- Elles fournissent aux parlementaires une possibilité de fixer l'agenda politique et génèrent, sous forme de réponses du gouvernement, de précieuses informations pour les acteurs politiques. Selon l'instrument utilisé, elles servent en outre à formuler concrètement les politiques, ce qui peut entraîner l'adoption de nouveaux actes législatifs en cas de succès.
- Au total, de l'automne 2020 à l'automne 2023, 267 interventions politiques concernant la formation professionnelle ont été déposées au sein des parlements cantonaux et des deux chambres de l'Assemblée fédérale, ce qui devrait correspondre à près d'un tiers des interventions écrites relatives à la formation et à environ 2 % de toutes les interventions écrites soumises durant cette période.
- Les interventions politiques visent en particulier à rendre la formation professionnelle plus intéressante, à adapter les cursus, à améliorer la perméabilité et à réglementer la formation en entreprise. Elles peuvent influencer la formation professionnelle aussi bien directement qu'indirectement en déterminant l'agenda. Elles servent en outre, à l'instar des rapports qu'elles génèrent, de bases d'information importantes pour les acteurs politiques. L'importance politique de la formation professionnelle est ainsi établie. Mais il est essentiel que les partenaires de la formation professionnelle continuent de coordonner les options de gestion des actuels défis. En effet, l'étroite coopération entre la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail constitue un garant essentiel du succès du système dual de la formation professionnelle de la Suisse.

En Suisse, une valeur politique élevée est attribuée à la formation professionnelle, que tous les acteurs politiques concernés soutiennent en principe. Traditionnellement, en Suisse, les questions importantes relatives au développement de la formation professionnelle sont négociées entre les partenaires de la formation professionnelle que sont la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail. En outre, les parlementaires exercent une influence sur la formation professionnelle en déposant au parlement des interventions politiques portant sur des thèmes et défis importants à leurs yeux (cf. encadré : L'instrument politique des interventions)¹, les frontières entre le travail parlementaire et la coopération des partenaires étant souvent floue, puisque certains représentants des associations sont souvent aussi actifs au parlement. Ces représentants des associations ne se limitent pas à déposer leurs interventions, ils représentent alors aussi les intérêts de leur association. Cette étroite imbrication de la représentation des intérêts et de l'action politique, où se mêlent les interventions politiques et le lobbying associatif, permet aux représentant-e-s du monde du travail d'influencer le processus de décision politique.

Genèse du Fonds lucernois en faveur de la formation professionnelle

L'exemple d'une motion visant l'instauration d'un fonds intersectoriel en faveur de la formation professionnelle, déposée dans le canton de Lucerne, illustre les modalités possibles du déroulement concret du processus politique. Typiquement, au départ, un défi posé au système de formation professionnelle est identifié et fait l'objet d'une intervention parlementaire (cf. encadré : L'instrument politique des interventions). Dans le cas du canton de Lucerne, un membre du Parlement cantonal a déposé une motion en juin 2023. Cette motion exige du Gouvernement qu'il institue un fonds en faveur de la formation professionnelle sur le modèle du canton de Zurich. Ce fonds, censé alléger la charge financière des entreprises formatrices, est financé par les contributions des entreprises qui ne forment pas elles-mêmes d'apprenti-e-s, de manière à faire face aux défis structurels que représentent, par exemple, la participation inégale à la formation ou les exigences croissantes posées aux entreprises formatrices. Un gouvernement doit répondre par écrit à une telle motion dans un certain délai. Le parlement, qui est compétent, décide ensuite s'il transmet la motion pour traitement au gouvernement. S'agissant du Fonds lucernois en faveur de la formation professionnelle, le Conseil d'État a soutenu la motion, comme l'indique sa réponse de novembre 2023, puisqu'il a recommandé au Grand Conseil de l'accepter, ce que celui-ci a fait à l'unanimité en janvier 2024. Dès lors, pour instaurer le Fonds en faveur de la formation professionnelle, il est nécessaire de modifier la loi cantonale sur la formation professionnelle et l'ordonnance cantonale sur la formation professionnelle. Ce processus est actuellement en cours, l'objectif du Gouvernement lucernois étant d'instaurer le Fonds en faveur de la formation professionnelle au début de 2027².

Comme le Parlement lucernois soutenait largement l'instauration d'un Fonds en faveur de la formation professionnelle et que le Gouvernement en a également appuyé le projet, le succès ne s'est pas fait attendre. Mais il n'arrive pas toujours qu'une intervention politique entraîne des conséquences légales directes. Quelles sont les autres fonctions des interventions politiques dans le système politique de la Suisse ?

L'instrument politique des interventions au sein des parlements suisses

Les parlementaires cantonaux et fédéraux disposent de divers instruments pour influencer activement le processus politique (cf. figure 1).

Grâce auxdites *interventions*, les membres des parlements, les groupes parlementaires et les commissions peuvent fournir des impulsions visant des mesures ou de nouvelles dispositions juridiques (actes législatifs) et demander des renseignements ou des rapports. Les interventions sont généralement destinées au gouvernement¹. Au niveau de la Confédération et dans la plupart des cantons, on distingue cinq types d'intervention : *la motion*, *le postulat*, *l'interpellation*, *la question ordinaire* et *la question posée dans le cadre de l'heure des questions*. Il faut encore mentionner *l'initiative parlementaire* : il ne s'agit pas d'une intervention au sens juridique, puisqu'elle s'adresse au parlement et non au gouvernement, mais nous la prenons aussi en compte, car elle est souvent assimilée à une intervention dans l'acception courante.

La figure 1 représente schématiquement le fonctionnement et les objectifs principaux des différents types d'intervention.

Figure 1 : interventions dans le système politique de la Suisse

* Le parlement peut décider de transmettre une motion sous la forme moins contraignante du postulat.

** Acte législatif = disposition juridique

Source : représentation propre fortement simplifiée, élaborée sur la base, notamment, des explications disponibles sur le site web du Parlement suisse concernant le fonctionnement des interventions (2024)^{1,3}.

Fonction des interventions parlementaires dans le système politique de la Suisse

En Suisse, les interventions constituent pour les parlementaires un instrument essentiel qui leur permet d'influencer activement le processus politique^{4,5}. Dans notre pays, le droit de déposer des interventions parlementaires est très important. Malgré le coût en temps et en travail qu'il implique, ce droit est fermement ancré dans le système politique⁶. En comparaison internationale, le droit d'initiative des parlementaires suisses est assez développé⁴, ne serait-ce que parce que les interventions peuvent être déposées à tous les niveaux de l'État (national, cantonal, communal) et qu'un-e seul-e parlementaire suffit à un tel dépôt¹.

Les interventions politiques remplissent plusieurs fonctions que le *cycle politique*^{7,8} permet d'illustrer. Le cycle politique consiste en cinq phases successives d'activités politiques visant à concevoir des politiques (par ex. des programmes politiques)ⁱ ou des lois : (1) fixation de l'agenda, (2) formulation, (3) adoption, (4) mise en œuvre et (5) évaluation (cf. fig. 2).

Figure 2 : le cycle politique

Source : représentation propre inspirée notamment de Lasswell (1956)⁷, Knill & Tolsun (2008)⁸

Pendant la *fixation de l'agenda* (phase 1), il s'agit de rendre attentif à un certain problème politique ou de le définir comme tel de manière à générer assez d'attention pour qu'il soit intégré, malgré les nombreux autres problèmes concurrents¹⁰, dans le processus formel de la *formulation politique* concrète (c'est-à-dire dans la phase 2 du cycle politique). Dans le cas idéal, la concrétisation matérielle de la phase 2 est suivie de l'*adoption* d'une politique correspondante, par exemple sous forme d'une nouvelle loi ou d'une révision de loi (phase 3). Puis, l'activité se concentre sur la *mise en œuvre* de la politique, notamment par les autorités politiques ou les partenaires du réseau concernés (phase 4). Après la mise en œuvre, les effets de la politique font normalement l'objet d'une *évaluation* qui débouche le cas échéant sur une adaptation (phase 5). De ce fait, la phase d'évaluation se répercute souvent directement ou indirectement sur la prochaine fixation de l'agenda dans le domaine politique concerné et elle peut déclencher un nouveau cycle politique.

ⁱ De telles politiques se rapportent à la dimension matérielle de la politique, c'est-à-dire notamment aux mesures, lois et programmes collectivement contraignants susceptibles d'être édictés par les parlements et les gouvernements⁹.

Les interventions parlementaires peuvent être surtout classées dans les trois premières phases du cycle politique. Leur fonction et leurs effets dépendent de l'instrument choisi et du soutien parlementaire qui leur est réservé. Les interpellations et les questions ordinaires sont des instruments d'information surtout utiles à la fixation de l'agenda, à la préparation d'une proposition ultérieure au gouvernement, à la constitution d'un profil politique ou à une campagne. C'est aussi le cas des motions, des postulats et des initiatives parlementaires, qui peuvent aussi contribuer à la constitution d'un profil politique ou à la fixation de l'agenda. Le débat au parlement que suscite leur dépôt attire l'attention, par exemple, sur un défi posé à la formation professionnelle. Mais du point de vue des personnes qui lancent une motion, un postulat ou une initiative parlementaire, il est généralement idéal qu'une intervention soit transmise sans modification au gouvernement, qu'elle entre directement dans la deuxième phase du cycle politique (formulation) pour déboucher ensuite sur l'adoption d'un nouvel acte législatif (phase 3 du cycle politique), comme ce fut le cas par exemple lors de l'institution du Fonds lucernois en faveur de la formation professionnelle.

Aperçu des interventions politiques concernant la formation professionnelle

Entre l'automne 2020 et l'automne 2023, 267 interventions politiques écrites (initiatives parlementaires comprises) concernant la formation professionnelle ont été déposées aux parlements cantonaux et aux deux chambres de l'Assemblée fédérale, soit près d'un tiers des interventions écrites concernant la formation ou quelque 2 % de l'ensemble des interventions écrites déposées pendant cette période¹¹.

Figure 3 : types d'interventions politiques concernant la formation professionnelle déposées aux parlements cantonaux (interventions cantonales) et à l'Assemblée fédérale (interventions fédérales)

Source : évaluations propres sur la base de l'infolettre relative aux interventions politiques dans le domaine de la formation publiée par le Centre d'information et de documentation IDEs.

Durant la période sous examen, les interventions concernant la formation professionnelle ont été le plus souvent des interpellations (29 % de l'ensemble des interventions concernant la formation professionnelle), suivies des postulats (25 %), des questions ordinaires (21 %) et des motions (21 %), comme l'illustre la figure 3. L'instrument disponible le plus puissant, l'initiative parlementaire, a été utilisée dix fois pendant la période visée (4 % des interventions). Le fait que les motions et les initiatives parlementaires ont été utilisées le plus rarement, alors qu'elles constituent les instruments les plus efficaces, montre qu'en déposant une intervention, les parlementaires ne recherchent pas toujours directement une formulation politique (phase 2 du cycle politique), par exemple sous forme d'une nouvelle loi. Les parlementaires utilisent aussi les interventions pour attirer

l'attention sur un problème donné (phase 1 du cycle politique)⁵. L'effet indirect des interventions sur la fixation de l'agenda est difficilement mesurable, puisque de nombreuses impulsions engendrent les changements qui surviennent dans la formation professionnelle comme dans les autres champs politiques. En revanche, l'impact direct des postulats, des motions et des initiatives parlementaires peut se mesurer selon qu'ils sont ou non adoptés par les parlements.

Monitoring politique de l'OBS HEFP concernant la formation professionnelle

Le monitoring politique fait partie du monitoring des tendances de l'Observatoire suisse de la formation professionnelle (OBS HEFP), qui identifie des développements technologiques, économiques et sociétaux ainsi que des défis correspondants pour la formation professionnelle et qui esquisse des solutions. Les acteurs et les actrices de la formation professionnelle peuvent utiliser les résultats et les produits provenant du monitoring à titre d'impulsions pour développer la formation professionnelle. Le monitoring des tendances repose sur un regroupement de sources qui comprend des publications nationales et internationales issues de la pratique, de la recherche et de la politique (monitoring de la littérature) ainsi que les interventions politiques déposées aux parlements cantonaux et à l'Assemblée fédérale (monitoring politique). La base de données de ce rapport de « Zoom sur les tendances » se compose des interventions politiques relatives à la formation professionnelle (initiatives parlementaires, motions, postulats, interpellations et questions ordinaires) qui, issues des parlements cantonaux et de l'Assemblée fédérale entre octobre 2020 et septembre 2023, ont été publiées par le Centre d'information et de documentation IDES. Durant cette période, 267 interventions écrites concernant la formation professionnelle ont été saisies au total (168 interventions cantonales et 99 interventions nationales). Les interventions, codées à l'aide d'une grille catégorielle, ont été évaluées qualitativement et quantitativement.

Informations supplémentaires : [Monitoring des tendances – Tendances dans la formation professionnelle | HEFP](#)

Des trois types d'intervention qu'une majorité du parlement doit transmettre, le postulat a les meilleures chances d'être adopté. Près de deux tiers des postulats concernant la formation professionnelle déposés entre l'automne 2020 et l'automne 2023 ont été transmis au gouvernement, environ 28 % ont été rejetés ou classés et 7 % n'ont pas encore été traités à ce jour. Les motions concernant la formation professionnelle qui exigent du gouvernement des mesures concrètes ou des modifications de la loi ont nettement moins de chances d'être adoptées par les parlements. À peine 40 % seulement des motions concernant la formation professionnelle ont été transmises durant la période sous examen, trois d'entre elles l'étant sous forme de postulat. Près de 5 % sont encore en suspens tandis que les motions restantes ont été soit rejetées, soit retirées. Aucune des dix initiatives parlementaires déposées n'a été adoptée, l'une d'elles étant encore pendante.

Les interventions politiques concernant la formation professionnelle sont le plus souvent déposées par des parlementaires membres du parti socialiste (PS, 34 %), les parlementaires du parti libéral-radical (PLR, 18 %), du Centre (11 %) et des Verts (11 %) venant ensuite. Les partis restants génèrent chacun moins de 10 % des interventions concernant la formation professionnelle.

Objectifs politiques des interventions

Une évaluation matérielle des objectifs politiques montre que la plupart des interventions peuvent être attribuées à l'une des quatre orientations politiques suivantes : (1) développement de la formation professionnelle et accroissement de l'attractivité, (2) adaptations des cursus, (3) amélioration de la perméabilité et (4) réglementation de la formation en entreprise (cf. fig. 4).

La majorité des interventions demandent, sous une forme ou une autre, un *développement de la formation professionnelle*. Ce développement comprend d'une part un *développement financier*, par exemple grâce à la création ou au développement de fonds cantonaux en faveur de la formation professionnelle et à des mesures d'allégement des charges financières et administratives pesant sur les entreprises formatrices. Les mesures de soutien financières au bénéfice des personnes en formation, telles que les bons de formation continue pour les personnes faiblement qualifiées ou les bourses de formation, en font aussi partie. Souvent, ces interventions visent des groupes cibles déterminés, notamment les groupes vulnérables comme les personnes faiblement qualifiées, celles qui ont des besoins particuliers ou les bénéficiaires du statut de protection S. Le principal enjeu de ces interventions est d'améliorer l'équité des chances dans le système de formation. D'autre part, certaines interventions demandent un *développement structurel* de la formation professionnelle. Ces interventions sont prioritairement vouées aux questions relatives à la pénurie de main-d'œuvre qualifiée ou à l'exploitation du potentiel de main-d'œuvre qualifiée. Dans ce contexte, l'amélioration de l'attractivité de la formation professionnelle, par exemple par la modularisation et la flexibilisation de la formation professionnelle initiale, est un thème important. Ces interventions proposent aussi, notamment, l'instauration d'un apprentissage à temps partiel ou l'élargissement du droit aux vacances pendant la formation. Cette catégorie comprend en outre les interventions visant des offensives de formation ou d'éducation qui, durant la période sous examen, ont souvent été lancées en lien avec l'initiative sur les soins infirmiersⁱⁱ adoptée en 2021. L'accroissement du soutien à l'orientation professionnelle ou à la recherche d'une place d'apprentissage, entravées par la pandémie de Covid-19 et de ce fait l'objet de nombreuses interventions, est aussi thématiqué.

Par ailleurs, diverses interventions concernent des *aspects curriculaires* de la formation professionnelle initiale. Il s'agit surtout, en l'occurrence, de propositions visant à intégrer de nouveaux contenus dans le cursus de la formation professionnelle initiale, par exemple le développement durable, l'action entrepreneuriale, la formation politique ou la gestion des nouvelles technologies. S'agissant de la transformation numérique, on note que les questions de politique de la formation telles que la gestion de l'intelligence artificielle dans le système parlementaire ont été rapidement abordées par les décideurs politiques, alors que d'autres acteurs du domaine de la formation professionnelle n'ont guère précisé publiquement leur positionnement en la matière au cours de la période sous examen.

Une troisième part des interventions portent sur *l'amélioration de la perméabilité*. Il s'agit d'une part de la perméabilité en Suisse, c'est-à-dire par exemple de la standardisation et de la simplification de l'accès à la formation professionnelle et à la formation continue, grâce à la validation des acquis obtenus à l'étranger, des personnes réfugiées ou issues de la migration. L'admission facilitée aux filières de formation, par exemple par la suppression des examens d'entrée dans les écoles de maturité professionnelle, ou l'admission facilitée des titulaires de la maturité professionnelle dans les hautes écoles pédagogiques sont aussi thématiquées. L'instauration d'accès alternatifs à certaines filières de formation, par exemple le modèle BM Sek+ⁱⁱⁱ, relèvent aussi de cette thématique. D'autre part, la notion de *perméabilité* couvre également la capacité des diplômés de la formation professionnelle à donner accès à d'autres formations au niveau international : les interventions de ce genre visent notamment à une meilleure comparabilité des diplômes, par exemple grâce au

ⁱⁱ Le 28 novembre 2021, le peuple et les cantons acceptaient l'initiative sur les soins infirmiers, qui demandait que la Confédération et les cantons investissent dans la formation du personnel infirmier, qu'ils améliorent les conditions de travail et qu'ils reconnaissent légalement le travail indépendant du personnel infirmier.

ⁱⁱⁱ L'offre BM Sek+ permet aux élèves qui considèrent une formation professionnelle initiale de participer dès la troisième secondaire, à raison d'un jour par semaine, à l'enseignement de maturité professionnelle dispensé à l'école professionnelle.

système européen de crédits d'apprentissage pour l'enseignement et la formation professionnels (ECVET), et à la garantie de la mobilité (par ex. grâce à la participation à Erasmus+). À ce sujet, un thème particulièrement controversé est la question des équivalences de titres pour la formation professionnelle supérieure. Plusieurs interventions ont été déposées durant la période sous examen en vue d'introduire les titres correspondants de « professional bachelor » et « professional master »

Figure 4 : objectifs politiques qui ont suscité le plus grand nombre d'interventions

Source : présentation propre sur la base de l'évaluation matérielle des 267 interventions

Enfin, certaines interventions ont pour but, au sens le plus large, de *réglementer le volet de la formation professionnelle dispensé en entreprise*. Parmi elles, par exemple, deux interventions aux niveaux fédéral et cantonal thématisent le moment de l'attribution des places d'apprentissage et le défi que pose l'attribution très précoce de places d'apprentissage par de nombreuses entreprises. Cette catégorie comprend aussi les interventions demandant aux acteurs politiques de prendre des mesures dans les entreprises et les branches qui connaissent de nombreuses résiliations anticipées de contrat d'apprentissage et des taux d'échec élevés dans leurs procédures de qualification. La plupart de ces interventions concernant la réglementation de la formation en entreprise ont été déposées sous forme d'interpellations et de questions ordinaires non contraignantes. Ce constat souligne que les politiciens ne recherchent pas un nouvel acte législatif ou une mesure concrète à chacune de leurs interventions. De nombreuses interventions visent aussi à susciter l'attention sur un thème, à exercer une pression ciblée sur les décideurs et à se profiler comme politicien ou comme politicienne dans un champ thématique⁵.

Perspectives

La fonction d'initiative du parlement revêt une grande importance en Suisse où elle est très utilisée (au point qu'il est parfois question d'un véritable « flot d'interventions » qui sollicite fortement les parlements et les gouvernements)^{5,12}. Pourtant, le droit des parlementaires à thématiser les défis

directement dans les parlements au moyen d'interventions n'est pas sérieusement remis en question^{iv}.

Globalement, notre analyse indique que l'effet *direct* des interventions politiques concernant la formation professionnelle est souvent assez limité. Cette situation est d'une part liée au choix le plus fréquent, décrit ci-dessus, des instruments plutôt « doux ». Mais elle est aussi due à ce que les types d'intervention plus puissants (motions et initiatives parlementaires) ont été rejetées jusqu'ici en majeure partie.

Cependant, l'effet direct limité des interventions au parlement ne signifie pas que les interventions politiques n'exercent aucune influence importante et qu'elles ne génèrent que du travail administratif. Au contraire, les réponses et les rapports du gouvernement et de l'administration peuvent servir aux divers acteurs de base d'information précieuse et fournir ainsi d'importantes impulsions, lors de la fixation de l'agenda, pour savoir si et comment les défis actuels posés à la formation professionnelle peuvent être abordés. Ainsi, des thèmes peuvent être mis à l'agenda des partenaires de la formation professionnelle alors qu'ils n'auraient peut-être pas (encore) retenu leur attention sans l'effet catalyseur d'une intervention. Dans ce contexte toutefois, il importe que les mesures envisagées pour relever les défis actuels soient coordonnées entre les partenaires de la formation professionnelle. En effet, l'étroite coopération de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail est essentielle au succès du système suisse de la formation professionnelle duale.

^{iv} Mais il arrive qu'une certaine réglementation visant à réduire le nombre d'interventions soit discutée¹².

Bibliographie

- [1] Parlement suisse (2024). Lexique du Parlement. <https://www.parlament.ch/fr/%C3%BCber-das-parlament/parlamentsw%C3%B6rterbuch> (dernière consultation le 12.4.2024).
- [2] von Däniken, A. (13.7.2024). « Das Beste aus allen » : Luzern orientiert sich für seinen Berufsbildungsfonds an drei Kantonen. *Luzerner Zeitung*. <https://www.luzernerzeitung.ch/zentralschweiz/kanton-luzern/ausbildung-das-beste-aus-allen-luzern-orientiert-sich-fuer-seinen-berufsbildungsfonds-an-drei-kantonen-ld.2641936> (dernière consultation le 19.9.2024).
- [3] Parlement suisse (2024). Initiatives parlementaires déposées par des cantons et interventions. <https://www.parlament.ch/fr/%C3%BCber-das-parlament/portrait-du-parlament/objets-soumis-deliberation-et-procedure-parlementaire/initiative-parlementaires-initiatives-deposees-par-des-cantons-et-interventions> (dernière consultation le 19.9.2024).
- [4] Riklin, A. (1977). Die Funktionen des schweizerischen Parlaments im internationalen Vergleich. *Zeitschrift für Parlamentsfragen*, 8(3), 368–385.
- [5] Hermann, M., & Krähenbühl, D. (2019). Politische Themenkonjunktur im Bundesparlament. Vorstoss- und Themendynamiken 2000-2018. Étude sur mandat de l'Association suisse des banquiers. Zurich : institut de recherche sotomo.
- [6] Graf, M. (2009). Interventions parlementaires. <https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/045593/2009-11-23/> (dernière consultation le 12.4.2024).
- [7] Lasswell, H. D. (1956). *The decision process*. College Park, MD: University of Maryland.
- [8] Knill, C., & Tosun, J. Policy Making. Dans : D. Caramani (éd.), *Comparative Politics*, (p. 495–519). Oxford: Oxford University Press.
- [9] Staatslexikon (2024). Policy. <https://www.staatslexikon-online.de/Lexikon/Policy> (dernière consultation le 18.4.2024).
- [10] Kingdon, J. W. (1984). *Agendas, Alternatives and Public Policies*. Boston: Little, Brown and Company.
- [11] Parlement suisse (2024). Curia Vista, base de données des objets parlementaires. <https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/curia-vista> (dernière consultation le 7.5.2024).
- [12] Biner, D. (13.4.2024). «Motionitis» im Parlament: Der Nationalrat kann die Vorstossflut einfach nicht stoppen. *Neue Zürcher Zeitung*. <https://www.nzz.ch/schweiz/die-ineffizienz-des-parlaments-bin-5000-ld.1826150> (dernière consultation le 8.5.2024).

Citation

Hänni, M., Aeschlimann, B. & Graf, L. (2024). La formation professionnelle au cœur de l'attention politique : défis actuels du point de vue des parlements. OBS HEFP Zoom sur les tendances n° 14. Zollikofen : Haute école fédérale en formation professionnelle HEFP.

Observatoire suisse de la
formation professionnelle OBS HEFP

Haute école fédérale
en formation professionnelle HEFP

Kirchlindachstrasse 79
CH-3052 Zollikofen
+41 58 458 27 00
obs@ehb.swiss
www.ehb.swiss/obs